

O‘ZBEKISTONDA SAVDO BELGILARINI YARATISHDA RAMZLARDAN
TO‘G‘RI FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6050889>

Haydarova Sevara Tohirjon qizi
*K. Behzod nomidagi Milliy rassomlik va
dizayn instituti 1-bosqich magistranti*
O.S.Kasimov
s.f.f.doktori, TFAkademi

Annotatsiya: Ushbu maqolada savdo (logotip) va tovar belgilari o‘rtasidagi farq hamda ramzlar haqida qisqacha ma’lumot keltirilgan va savdo belgilarini yaratishda ramzlardan to‘g‘ri foydalanishga doir fikrlar berilgan.

Kalit so‘zlari: savdo belgisi, tovar belgisi, ramzlar, ramziy obraz, majoz, maxsulot markasi, grafik element, logotiplar, standartlar.

Аннотация: В этой статье представлен краткий обзор различий между торговой маркой (логотип) и товарными знаками, символами, а также дается представление о надлежащем использовании символов при создании товарных знаков.

Ключевые слова: товарный знак, торговая марка, символы, символическое изображение, метафора, бренд, графический элемент, логотипы, стандарты.

Annotation: This article provides a brief overview of the differences between a trademark (logo) and trademarks, symbols, and also gives an idea of the proper use of symbols when creating trademarks.

Key words: trademark, symbols, symbolic image, metaphor, brand, graphic element, logos, standards.

San'at har bir xalqning milliy qadriyati, ma'naviyati va madaniyat darajasini ko'rsatib beruvchi mezondir. Yurtimiz mustaqillikga erishganidan so'ng, milliy va madaniy qadriyatlarimizga e'tibor yanada ko'proq qaratila boshladi va san'atni rivojlantirish to'g'risida qarorlar qabul qilindi. Bu esa ijodkorlar uchun ko'plab imkoniyatlar eshigini ochibgina qolmay, san'at sohasiga bo'lgan munosabatni yanada oshirdi. San'at ko'p qirrali va u rang-barang sohalarni o'z ichiga qamrab oladi. Reklama sohasi esa san'at bilan uzviy bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasida reklama faoliyatini yo'lga qo'yishni tartibga solish maqsadida 1998 yil 25 dekabrda 723-I-sonli "Reklama to'g'risida"gi qonun imzolandi. Ushbu qonunning umumiy hajmi 30 moddadan iborat bo'lib, u respublikada reklama faoliyati bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarni tartibga solish bilan shug'ullanadi.[1]

Reklama to'g'risida so'z borar ekan albatta hammaning ko'z oldida dizaynerlar paydo bo'ladi. Dizayner esa reklamaning to'g'ri targ'ibot qilinishi hamda iste'molchiga reklamani oson o'qishi va tez tushunishiga yordam beradi.

2021 yil 9 dekabr sanasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining **“Madaniyat va san’atni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”**gi [PQ-36-son qarori qabul qilindi](#). Unga ko‘ra: Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi qayta tashkil qilindi va madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirishga ko‘maklashish, shuningdek, madaniyat arboblarni hamda tasviriy san’at, adabiyot, teatr, musiqa va xoreografiya sohalarida ularning tashabbusi bilan tashkil etiladigan tadbirlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash shuningdek, xalqaro va davlatlararo madaniy aloqalarni kengaytirish, madaniyat va san’at sohasida xalqaro madaniy tashkilotlar va xayriya jamg‘armalari bilan hamkorlikni rivojlantirish, xorijiy sarmoya va grantlarni jalb etish, mamlakatimizda madaniyat va san’atga doir homiylikni rivojlantirishga ko‘maklashish va shu singari juda ko‘plab vazifalar kiritildi. [2]

Ma'lumki, bugungi kunda turli xil maxsulotlar ishlab chiqarilmoqda va shuning natijasida tadbirkorlar o‘rtasida raqobat ham kuchayib bormoqda. Raqobat esa rivojlanish demakdir. Bugungi kunda tadbirkorlarning asosiy maqsadi iste'molchilar uchun sifatli va kerakli maxsulot ishlab chiqarish, o‘zining maxsulotini iste'molchilarga tanitish, ko‘proq sotish hamda yaxshi daromad olishdan iborat. Maxsulotni tanitishda esa savdo belgilari yoki logotiplar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Savdo belgilari, logotiplar hamda tovar belgilariga ta’rif berishda ko‘p holatlarda bir-biri bilan aralashtirib yuboriladi. Albatta ularning o‘rtasida o‘ziga xos farqlari hamda o‘xshash tomonlari mavjud. Logotip so‘zining ma'nosi logos – so‘z, tipus – shakl degan ma'nolarni anglatadi. Logotip so‘zdan, belgi yoki biror qanday grafik shakldan iborat bo‘lishi mumkin.[3] Logotipning maqsadi korxonani raqobatchi firmalar orasidan ajratib ko‘rsatish, tanitishga va korxonaning yo‘nalishi to‘g‘risida ma'lumot berishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Bugungi kunda logotip so‘zini eshitmagan, unga duch kelmagan inson bo‘lmasa kerak. Chunki kundalik hayotimizda biz tez-tez logotiplarni uchratamiz. Masalan, do‘konga kirganimizda turli xil mahsulotlarda uchratamiz yoki ko‘cha reklama vositalarida, transport reklamalarida va shunga o‘xshash juda ko‘p vositalarda uchratishimiz mumkin.

Savdo belgisi nima? Savdo belgisi bu biznes mahsulotini aniqlash uchun yaratilgan mahsulot sanaladi. Savdo belgisi maxsulotni iste'molchilarga tanitish vazifasini ham bajaradi. Savdo belgisi har qanday so‘z, ism, ramz yoki qurilma yoki boshqa kompaniyalarning mahsulotlarini aniqlash va ajratish uchun ishlatiladigan yoki ishlatilishi mo‘ljallangan har qanday kombinatsiya bo‘lishi mumkin.[4]

Yuridik jihatdan “tovar belgisi” tushunchasi mavjud bo‘lib, u mahsulot individualizatsiyasining vositasi sifatida belgilanadi va bu belgiga tashkilot ega bo‘lish huquqiga egadir. Tovar belgisi – bu firmaning reklamasi sanaladi va u ishlab chiqargan tovar sifati uchun mas'uldir. Bugungi kunda dunyoda 5 mln.ga yaqin tovar belgilari

mavjud. Kundalik nutqda “tovar belgisi”ni ko‘proq “tovar markasi” deb atashadi. Shu tariqa, “tovar belgisi” – bu yuridik tushuncha bo‘lib, “brend” esa marketing terminidir. Savdo markasi nomidan, grafik tasvir (logotipdan) va kompaniya (tovar) ning tovushli simvollaridan iborat.

Logotip har doim ham qonun bilan himoyalangan bo‘lmaydi. Ammo agar u belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lsa, u avtomatik ravishda tovar belgisiga aylanadi. Savdo yoki tovar belgisi va logotip o‘rtasidagi farq shundaki, birinchisi har doim ham ikkinchisi bo‘lmasligi mumkin ya‘ni savdo belgisi har doim ham logotip bo‘lmasligi mumkin. Bu kamdan-kam hol, lekin u yashash huquqiga ega hisoblanadi. Odatda bunday tovar belgisi o‘ziga xos belgilar kombinatsiyasiga ega va rasmiy hujjatlarda ko‘rsatilgan. Logotiplar kamdan-kam hollarda faqat matnli dizaynni o‘z ichiga oladi. Odatda u grafik elementlar, qisqartmalar va boshqalar bilan to‘ldiriladi. Logotip rasmiy hujjatlarda ham qayd etilmagan. Garchi kompaniya logotipdan foydalansada, bu yuridik kuchga ega bo‘lmaydi. Logotip tovar belgisidan alohida va aksincha o‘zi yakka holatda ishlatilishi mumkin. Logotip ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lsa, tovar belgisiga aylanishi mumkin. Shuningdek, tovar belgisi logotip sifatida ko‘rsatilishi mumkin, lekin u huquqiy normalar bilan himoyalangan bo‘lishi kerak.[5]

Endi maxsulot standartlarga to‘xtalib o‘tsak. Mahsulot standartlari nima? Mahsulot standartlari xavfsizligini ta‘minlash uchun mo‘ljallangan, moslashuv va mustahkamlikdir. Agar mahsulot standartga javob bergan bo‘lsa, bu odatda ma‘lum xavfsizlik va sifat talablariga muvofiqligini ko‘rsatadigan sinovlardan o‘tganligini anglatadi. Bundan tashqari, u mavjud mahsulotlar va infratuzilma bilan mos keladi. Masalan, elektr buyumining vilkasi mahalliy elektr rozetkalariga mos kelishi kerak yoki bosma qog‘oz parchasi standart printerlar uchun to‘g‘ri o‘lchamda bo‘lishi kerak.

Shu tariqa ushbu standartlar yordamida siz maxsulot to‘g‘risida ma‘lumotga ega bo‘lasiz.

Savdo belgilarini har doim ham matnli ko‘rinishda bo‘lavermaydi. Albatta, savdo belgilarini yaratishda ushbu savdo maxsulotiga mazmun jihatidan mos keladigan ramzlardan foydalanishimiz mumkin. Ramz o‘zi nima? Ramz arab tilida — ishora qilmoq ma‘nosini anglatadi. Ramz majozdan farq qilib, mazmuni obrazli qurilishi bilan bog‘liq bo‘ladi va ko‘pma‘noliligi bilan ajralib turadi. Ramz barcha xalqlar folklori va adabiyotida qadimdan mavjud hisoblanadi. Ramziy obrazlar muayyan tizimni tashkil etib, ayrim hollarda ko‘pchilik xalqlar adabiyoti va san‘atida yahlit mazmuni ifodalaydi.

Masalan, sher — mardlik, tulki — makkorlik, bo‘ri — ochko‘zlik va shular kabi boshqa ramziy obrazlar mavjud. Adabiyot tarixida asrlar davomida ishlatilib kelinayotgan ramziy obrazlar tizimi ham mavjud: gul — go‘zallik, bulbul — oshiq, sariq rang — mahzunlik, qora rang — motam ramzi sanaladi. Ijodkorlar an‘naviy ramzlar bilan bir

qatorda tabiatdagi har bir hodisa va detal (Masalan, bulut, buloq, chaqmoq va boshqalar)dan ramziy tasvir uchun foydalanadilar. Bunda u yoki bu narsa tasvir jarayonida yozuvchi maqsadiga xizmat qiluvchi muayyan ramziy ma’no ega bo’ladi.

Badiiy adabiyotdagi ko’pchilik majoziy obrazlar folklordan, asosan, hayvonlar xaqidagi ertaklardan olingan (bo’ri–ochko’zlik, tulki–ayyorlik timsoli kabi). Majoz turli janrlarda, ayniqsa, masal, ramz, rivoyat, hajv, parabola va boshqalarda keng qo’llanadi. Shu bilan birga, u realistik yo’nalishdagi yozuvchilar ijodida ham uchraydi. Tasviriy san’atda Majoz ba’zi mavhum ma’no va tushunchalarni aniq va tasavvur eta oladigan qiyofa, shakllarda tasvirlashni anglatadi. Majoz tasviri uning nima ma’no yoki tushunchaga qiyos etilayotganini tushuntiradigan unsurlar bilan ifodalanadi.[6]

Savdo belgilari, logotip, tovar belgilari (tovar markalari), maxsulotga qo’yiladigan standart belgilar hamda ramzlarning har biriga yuqorida alohida to’htalib o’tdik. Demak, bularning barchasi bir-biri bilan uzviy bog’liq hisoblanadi. Yuqorida aytib o’tganimizdek, savdo belgilarini yaratishda biz matn, tasvir, rang va ramzlardan foydalanamiz. Nafaqat dizayn sohasida balki, tasviriy san’atning barcha sohalarida biz turli xil ramzlarni qo’llaymiz.

Xo’sh, shu holatlarda bizda qanday xatoliklar bo’lishi mumkin? Ramzlardan foydalanishdan oldin biz avvalo ushbu foydalanayotgan ramzning mazmunini kengroq o’rganishimiz kerak. Chunki ramzlar turli xil davlatlarda turli xil mazmuni bildiradi. Masalan, oddiy toshbaqa ramzini oladigan bo’lsak u sharqda donolik, donishmandlik, oqillikni bildirsa, Afrika ertaklarida esa eng ayyor jonivor sifatida talqin qilinadi. Qizil lola gullariga tarif beradigan bo’lsak u Fors va Markaziy Osiyo tomonlarda begunohlik, poklik va sehrli kuchning ramzini bildiradi va hattoki ushbu gullar rang jihatidan ham turlicha mazmuni ifoda etadi. Slavyanlar uchun ushbu gullay g’urur va mag’rurlikni bildiradi. Shu tariqa ramzlar juda keng va ko’p ma’nolarga ega hisoblanadi va hattoki rang, holat jihatidan ham turli mazmuni ifodalaydi. Shu sababli har bir ijodkor ramzlar haqida kengroq ma’lumotga ega bo’lsa va ham sharq ham g’arb qarashlaridan habardor bo’lsa albatta bunday ijodkor tomonidan mukammal san’at asari yaratiladi. Mukammal san’at asarining yaratilishi esa bevosita bilim bilan bog’liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ўзбекистон Республикасининг 25.12.1998 й. 723-I-сон "Реклама тўғрисида"ги Қонуни
2. https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/madaniyat_va_sanatni_riv_ojlantirish_jamgarmasi_vazirlar_mahkamasiga_utkazildi
3. В.В. Inatullayev “Ijtimoiy-madaniy faoliyat sohasida reklama” ma'ruza matni -N. 2014
4. <https://uz.unitinal.com/savdo-belgilar-va-xizmat-korsatish-belgilari-farq-nima/>
5. <https://uz.drunkentengu.com/logotip-i-8816>
6. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ramz#cite_note-1
7. <https://www.shipafreight.com/knowledge-series/product-standards/>
8. Энциклопедия / Е.Я. Шейнина. — М.: ООО “Издательство АСТ”; Харьков: “Торсинг”, 2003 — 591, [1] с.: ил.
9. <https://assz.ru/uz/tyulpan-i-znachenie-ego-cveta-pri-darenii-cto-obochnachayut/>
10. KASIMOV, O., & MIGUEL, A. A. A. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Учредители: ООО" Институт управления и социально-экономического развития", (10), 24-31.

